

Güney Kafkasya’da Jeopolitik Denklemler: Bölgesel ve Küresel Güçler

Geopolitical Equations in Southern Caucasus: Regional and Global Powers

*Kadir ŞAHİN**

Başvuru Tarihi: 16.10.2025

Kabul Tarihi: 05.11.2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18086144

Öz

Güney Kafkasya bölgesinde Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devletleri yer almaktadır. Kuzey Kafkasya ise Rusya Federasyonu’nun hâkimiyetinde bulunduğu için, bölgedeki istikrarsızlıklar daha çok Güney Kafkasya’da yoğunlaşmaktadır. Gürcistan, Avrupa Birliği ve NATO eksenli Batı yönelimli bir dış politika izlemekte; Ermenistan tarihsel, kültürel ve siyasi bağları nedeniyle Rusya ile yakın ilişkilerini sürdürmektedir. Azerbaycan ise Rusya’ya doğrudan karşıtlık sergilememekle birlikte daha dengeli ve tarafsız bir dış politika benimsemektedir. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkiler, özellikle Dağlık Karabağ sorunu ve Hocalı Katliamı nedeniyle yaklaşık çeyrek asır boyunca gergin seyretmiştir. 2020 yılında başlayan İkinci Karabağ Savaşı sonucunda Azerbaycan, Birinci Karabağ Savaşı’nda kaybettiği toprakları geri almıştır. Bu gelişme, Zengezur Koridoru’nun açılmasının önünü açmış ve Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağlantının güçlenmesine imkân tanımıştır. Ancak bu durum, İran açısından Güney Kafkasya ve Orta Asya’daki jeopolitik ve ekonomik etkinliğinin azalacağı endişesini doğurmuştur. İran, bu kaygıyı dengelemek amacıyla Azerbaycan ile Aras Koridoru projesini gündeme getirmiştir. Bu araştırmanın amacı, “Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu” anlaşmasının Güney Kafkasya’daki küresel güç mücadelesine etkilerini incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Aras Koridoru, Zengezur Koridoru, Jeopolitik Risk, Ekonomi/Politik

Abstract

The South Caucasus region comprises the states of Azerbaijan, Georgia and Armenia. As North Caucasus is under the control of the Russian Federation, instability in the region is concentrated more in South Caucasus. Georgia pursues a Western-oriented foreign policy aligned with the European Union and NATO; Armenia maintains close relations with Russia due to historical, cultural and political ties. Azerbaijan, meanwhile, has adopted a more balanced and neutral foreign policy, while not directly opposing Russia. Relations between Azerbaijan and Armenia have been tense for nearly

* Doktora Adayı (Phd), Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, kadirsahindw@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6848-2152

a quarter of a century, particularly due to the Nagorno-Karabakh conflict and the Khojaly Massacre. As a result of the Second Karabakh War, which began in 2020, Azerbaijan has regained the territories it lost in the First Karabakh War. This development paved the way for the opening of the Zangezur Corridor and enabled the strengthening of ties between Türkiye and the Turkic world. However, this situation has given rise to concerns that Iran's geopolitical and economic influence in the South Caucasus and Central Asia will diminish. Iran has brought the Aras Corridor project with Azerbaijan to the agenda in order to counterbalance this concern. The aim of this research is to examine the effects of the 'Trump Path to International Peace and Prosperity' agreement on the global power struggle in the South Caucasus.

Keywords: Caucasus, Aras Corridor, Zangezur Corridor, Geopolitical Risk, Economy/Politics

Giriş

Kafkasya coğrafyası, Doğu-Batı arasında fikirlerin, inançların, duygu ve düşüncelerin, milletlerin ve ticaretin geçiş noktalarından biri olmuştur. Kavimler Göçü ile başlayan yolculuk İpek yoluyla devam etmiştir. Günümüzde ise Çin'in Kuşak Yol Girişimi ile devam etmektedir. Orta Asya'nın zengin doğal gaz ve petrol (hidrokarbon) enerji kaynakları küresel güçlerin bölgeye olan ilgisini sürekli canlı tutmaktadır. Kafkasya, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Gürcistan üzerinden Karadeniz'e açılması nedeniyle jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik olarak her daim ilgi çekmiştir.

Sovyetlerin dağılması sonrası Dağlık Karabağ, Azerbaycan ile Ermenistan arasında her daim sıcak çatışma bölgesi olagelmıştır. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı ile bu kronik sorun çözüme kavuşmaya yaklaşmıştır. Azerbaycan Birinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda kaybettiği toprakları geri almıştır. Rusya'nın liderliğinde yapılan Üçlü Mutabakat ile ateşkes sağlanmış ABD'nin liderliğinde yapılan "Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu" anlaşması ile barışın önü açılmıştır.

Bu araştırmanın sorusu, "Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu" Güney Kafkasya'daki yerel ve küresel güç dağılımının neler olabileceği şeklinde formüle edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, "Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu" anlaşmasının Güney Kafkasya'nın jeopolitiğinde meydana gelebilecek olasılıkları araştırmaktır.

Bu araştırma şu hipotezler sınanmıştır:

Hipotez 1: "Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu" anlaşması Güney Kafkasya'da Rusya'nın nüfuzunu azaltacaktır.

Hipotez 2: "Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu" anlaşması İran için ulusal güvenlik meselesi olarak algılanacaktır.

Hipotez 3: "Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu" anlaşması sonucu Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan ekonomik, ticari, siyasi ve diplomatik ilişkilerinin ivme kazanacaktır.

Hipotez 4: Ermenistan Batı bloku içerisinde yer alacaktır.

Hipotezlerin denenmesi için aşağıdaki yol haritası incelenecektir. Tarihsel bağlamda Zengezur Koridoru'nun dünü, bugünü ve yarını hakkında kısa bilgi verilmiştir. Güney Kafkasya'nın jeopolitik durumu yerel ve küresel güçler açısından incelenmiştir. Sonuç kısmında hipotezler eldeki veriler ile sınanmıştır. Bu araştırmada nitel analiz yöntemlerinden "belge çözümlemesi yöntemi" kullanılmıştır. Araştırma boyunca makaleler, anlaşma metinleri, arşiv belgeleri ve çevrimiçi haber siteleri birincil kaynak olarak kullanılmıştır.

köprü yapılacaktır. Böylelikle Azerbaycan ile Nahçıvan ve Azerbaycan ile İran arasında ulaşım sağlanmış olacaktır. Yapımı tasarlanan proje, 2026 yılına bitilmesi düşünülmektedir. Aras nehri, Azerbaycan ile İran arasında sınır çizgisi olarak kabul edilmiştir (Çağrı, 2024).

Güney Kafkasya'nın Jeopolitik Durumu (Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan)

Güney Kafkasya'nın günümüz devletleşme sürecinin temelleri Çarlık Rusyası döneminde atılmıştır. Rus emperyalizminin Kafkasya'da genişlemesi 1813-Gülüstan Anlaşması ve 1828-Türkmençay Anlaşması ile Kafkasya coğrafyası bugünkü şeklini almaya başlamıştır. Azerbaycan'ın ikiye bölünmesi, Ermenistan devletinin temellerinin atılması, Fars yayılcılığının kesilmesi ve Rusya'nın bölgede ekonomi/politik etki kurması bu iki anlaşma sayesinde olmuştur (Yeşilot,2010). Kafkasya bölgesinde güçlü bir siyasal otoritenin olmayışı ve Osmanlı-İran çekişmesi Rusların bölgeye girişini kolaylaştırmıştır.

Osmanlı Devleti döneminde Balkanlardan Doğu Türkistan'a kadar Türk gölü olmuştur. Çarlık Rusya'nın Kafkasya ve Orta Asya'da yayılması Ermeni devletinin temelini atmıştır. Çarlık zamanında yapılan Ermeni göçleri sonucu oluşturulan Ermeni devleti Türk denizinin içinde bir ada olmuştur (Akıncı ve Kaba, 2023). Azerbaycan ile Türkiye dil, din, tarih, kültür ve etnik köken bakımından aynı kaderi paylaşan halk topluluğudur. Türkiye ile Azerbaycan coğrafi konum itibariyle birbirinin tamamlayıcısıdır. Türkiye Azerbaycan toprakları üzerinden Türk dünyasıyla bağlantı kurmaktadır. Azerbaycan ise Türkiye toprakları aracılığıyla Batı dünyasına giriş yapmaktadır (Ekşi,2009). Asya ile Avrupa arası geçiş noktasıdır.

Azerbaycan ve Türkiye arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi: "Taraflardan herhangi birinin kanaatine göre onun bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne, uluslararası düzeyde tanınmış sınırlarının dokunulmazlığına ve güvenliğine karşı üçüncü bir devlet veya devletler tarafından tehdit ve saldırı gerçekleştirildiğinde Taraflar, ortak istişareler yapacak ve bu tehdit veya saldırının önlenmesi amacıyla BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun girişimlerde bulunacak, birbirine BM Şartı'na uygun gerekli yardımı yapacaklardır..." maddesi iki devletin ulusal güvenlik bağlamında birbirine açıkça desteğini göstermektedir (Şusa Beyannamesi, 2021). Türk Devletleri Teşkilatı tarafından kabul edilen "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" belgesi içerik ve kapsamına uygun olarak Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini olumlu yönde etkileyecektir (Gelir ve Saygılı, 2024).

Türkiye, Azerbaycan ile İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda "İki Devlet Tek Millet" şiarından hareketle birlikte hareket etmiştir. Türkiye savaşa askeri bakımdan katılamasa da moral ve İHA/SİHA desteği ile Azerbaycan'ın yanında yer almıştır. Türkiye, Birinci Dağlık Karabağ Savaşı sonucu sınırlarını Ermenistan'a kapatmış ve Ermenistan'ı işgalci devlet olarak tanımıştır. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020 yılında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan Üçlü Mutabakat ile son bulmuştur(Erarslan ve Özdemir, 2021). 10 Aralık 2020 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen kutlama törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Haydar Aliyev beraber katılmıştır. Türkiye'nin Zengezur Koridoru tam kapasite faaliyet başladığında Azerbaycan ile ilişkileri hâlihazırdaki durumdan daha iyi yönde ilişkilerin gelişmesi beklenmektedir.

Türkiye ile Ermenistan arasında Ermeni soykırımı tezi nedeniyle diplomatik ilişkiler sürekli gergin olmuştur. Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle Türkiye Azerbaycan'ın tarafında yer alarak Ermenistan'ı diplomatik olarak soyutlamıştır. Ancak AK Parti'nin "Komşularla sıfır sorun diplomasisi" kapsamında Türkiye'nin asırlık sorunları çözmek için Ermenistan ile masaya oturması Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde soğumanın başlangıcı olmuştur. 2009 yılında İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılan ikili görüşmelerde 1993 yılından beri kapalı olan sınırların açılacağına dair protokolün imzalanması Azerbaycan'ın Türkiye'ye bakışını değiştirmiştir. Türkiye, Ermenistan ile tarihi

sorunları çözüme kavuşturamamıştır. Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerinin donuk seyretmesi Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri tekrar eski seviyesine ulaştırmıştır.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2025 yılı Haziran ayında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştur. Paşinyan-Erdoğan arasında yapılan ikili zirvede Güney Kafkasya'nın barış ve istikrarı için iki devlet yöneticisi iyi niyetlerini ifade etmiştir. Ayrıca Paşinyan'ın "Türkiye Ermenistan, Ermenistan da Türkiye için tehdit değil." beyanı Ermenistan'ın Türkiye ile köklü sorunları çözüme kavuşturmak istediğinin işaretidir (Politika akademisi, 2025). Paşinyan liderliğinde Ermenistan'ın dış politikası incelendiğinde Ermenistan'ı Rusya'ya bağımlı dış politika çizgisinden uzaklaşmaya çalıştığı görülmektedir. Ermenistan'ın ABD, AB ve Türkiye ile yapıcı diplomatik ilişkiler kurması Ermenistan için eksen kayması olabilir.

Gürcistan dış politika bakımından Sovyetler dağıldıktan sonra Batı yanlısı olmuştur. Bu nedenle Rusya ile arasında zaman zaman tansiyon yükselmiştir. Gürcistan ekonomik bakımdan Rusya'ya bağımlı haldedir. Özellikle genç nüfus çalışmak için Rusya'ya gitmektedir. Gürcistan ile AB arasında imzalanan anlaşma gereği Gürcistan vatandaşları Schengen Vizesi'nde faydalanabilmektedir. Bu durumda çalışma çağındaki nüfusun çalışma yeri Avrupa'ya kayabilir ve Gürcistan'ın Rusya'ya bağımlılığı azalabilir. Gürcistan ABD ve NATO ile ilişkileri Rusya açısından ulusal güvenlik sorunudur (Türk,2024). Gürcistan Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle Orta Asya'nın Batı'ya penceresi olmuştur. Petrol ve doğal gaz taşımacılığı ile demiryolları ulaşım hattı Tiflis üzerinden geçmektedir. BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı), BTE (Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı), BTK (Bakü-Tiflis-Ahılkelek-Kars Demiryolu) TANAP (Trans Anadolu Gaz Boru Hattı) projeleri Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan jeopolitik hayat damarları olmuştur (Sarıkaya,2019). Zengezur Koridoru'nun açılması Gürcistan'ın ekonomik/politik bakımdan güç kaybetmesine neden olacaktır. ABD ve AB'nin Güney Kafkasya'daki etkisi azalabilir. Türkiye'nin özellikle Batum üzerinden yürüyen sıcak diplomatik/ticari ve ekonomik ilişkileri nedeniyle Zengezur Koridoru nedeniyle sıkıntı yaşamayacağını düşünebiliriz (Asadov,2021). Ayrıca Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında ekonomik, ticari ve diplomatik ilişkilerin gelişmesi Rusya içinde bölgesel barış kuşağı olabilir (Polat,2019).

İran, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri

Türkiye ile İran çekişmesi Osmanlı Devleti ve Akkoyunlu devleti zamanından beri baş gösteren bir sorundur. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet ile Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan arasında 1473 yılında yapılan Otlukbeli Savaşı ve Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim ile Safevi Sultanı Şah İsmail arasında 1514 tarihinde yapılan Çaldıran Muharebesi Sünni-Şii çekişmesinin tarihsel altyapısını oluşturur. Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti arasında 1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin Anlaşması ile bugünkü Türkiye ile İran sınır çizgisi çizilmiştir.

Orta Asya yüzyıllarca Sünni-Şii çekişmesine sahne olmuştur. İran, Velayet-i Fakih ilkesi gereği 1980 Şii devriminden beri Şii ikracını dış politika ilkesi olarak uygulamıştır. İran'ın Orta Asya'daki Şii etkisi Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan (Semerkant ve Buhara-Tacik kökenli nüfus) ve Afganistan Hazara Türkleri ile sınırlıdır. İran, Pers milliyetçiliği doğrultusunda Şii hilali ekseninde dış politika izlemektedir. Sovyetler dağıldıktan sonra Türkiye laik/parlamentar yönetim şekli ve kapitalist ekonomik modeli ile bölge devletlerine ABD/AB tarafından model ülke olarak sunulmuştur. Türkiye-İran çekişmesi Zengezur Koridoru ile yeniden baş gösterebilir. Azerbaycan ve Türkiye'nin laik yönetim yapısı İran rejimi ile ters düşmesine etken olabilmektedir.

İran, bölgenin önemli bir ülkesidir. İran'ın nüfusu, Farslar ve Türklerden oluşmaktadır. Azeri Türklerinin sayısı Farslardan fazladır. İran, Türklerin, Azerbaycan ile ya da ayrılıkçı hareket sonrası bağımsız olmasından çekinmektedir. İran, İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda açıkça Ermenistan'ın

tarafında yer almıştır. Zengezur Koridoru'nun Türk dünyasında sınırları kaldırması İran için ulusal güvenlik sorunudur (Memmedov ve Hasanoğlu, 2023). Zengezur Koridoru'nun açılması İran ile Ermenistan arasındaki kara sınırı bağlantısını kesilecektir. Türkiye ile Azerbaycan'ın "Tek Devlet İki Millet" olarak birleşebileceği ihtimali İran'ın bölgesel güç olma iddiasına zarar verebilecektir. Bu nedenle İran, Zengezur Koridoru'na sıcak bakmamaktadır (Dumlu ve Şahin, 2024).

Zengezur Koridoru'nun askeri güvenliği Rusya tarafından sağlanacaktır. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşa katılmadan Güney Kafkasya'da arabulucuk rolü ile askeri varlığını ve politik etkisini artırmıştır. Rus Barış Gücü'nün bölgedeki varlığı Azerbaycan ile Ermenistan arasında meydana gelebilecek sorunları önlediğini ve 10 Aralık 2020 tarihinde yapılan ateşkesin devam etmesinde caydırıcı bir unsur olduğunu söyleyebiliriz (Yüksel ve Yüce, 2022). Rusya'nın savaşı bitirmedeki tutumu, arabuluculuk rolü ve Rus Barış Gücü'nün bölgedeki varlığı Rusya'nın bölgedeki etkisinin devam edeceğini göstermektedir (Taşçıoğlu,2023). "Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu" (TRIPP) konusunda Rusya'nın tutumunu ne olacağı belirsizdir. Rusya'nın Ermenistan ile direkt sınır bağlantısının olmaması Rusya için ulusal güvenlik sorunu algılanmamasına enden olabilir. Ukrayna'ya NATO'nun gelme ihtimali benzeri Rusya ile Ermenistan sıcak çatışması beklenmemektedir.

Türkiye'nin öne sürdüğü "Altılı Platform" Güney Kafkasya'nın istikrarı açısından önem arz etmektedir. Gürcistan, Türkiye, İran, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Altılı Platform'un katılımcı devletleridir. Zengezur Koridoru hem ticari hem de ekonomi/politik açıdan önemli bir ticari kavşaktır. Koridorun devamlılığının sağlanmasında bölgede istikrar çok önemlidir (Üste ve Aydın, 2022). Çin'in Kuşak Yol Girişimi Orta Koridor'un Zengezur Koridoru'na eklenmesi durumunda Çin-Avrupa Birliği arası ticaretin hem süre hem de maliyet bakımından Çin avantajlı konuma yükselecektir (Modebadze vd., 2014). Tahmini hesaplamalara göre yol süresi %25 kısılacaktır. Yakıt tasarrufu %20 civarında olacaktır. Ayrıca sınırlar arasında gümrük iş ve işlemleri de %50 kısılması beklenmektedir (Tütünsatar, 2022). Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında Tiflis devre dışı kalabilir (Özsoy, 2024). Çin hem Kuşak Yol Girişimi hem de Rusya ile olan karşılıklı bağımlılığı nedeniyle bölge sorunlarına mutlak surette müdahil olacaktır. İster "Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu" –(TRIPP) isterse Aras Koridoru olsun Çin'in Orta Koridoru'na fayda sağlamaktadır (Dumlu ve Şahin, 2024). Bu nedenle Çin Güney Kafkasya açılması düşünülen iki koridorda kendi işine yarayacağından sert politika izlemeyeceğini düşünülebilir. Çin, İran ve Rusya ile dış politikada birlikte hareket ettiğinden (Şangay İşbirliği Örgütü) anlaşmaları daha kolay olabilir.

Ermenistan, Zengezur Koridoru'nun açılması için bir çaba göstermemektedir. Ermenistan, Zengezur Koridoru'na karşı "Barış Kavşağı" projesini açıklamıştır. Barış Kavşağı'na göre, Türkiye ile Azerbaycan arasında demiryolu ve karayolu bağlantısı ile ticaret akışı sağlanacaktır. Böylelikle Azerbaycan'ın Nahçıvan ile bağlantısı kurulacaktır. Barış Kavşağı güzergahlarında Ermenistan'ın mutlak hakimiyeti söz konusudur (Gürkan,2023). Çarlık Rusyası, Sovyetler Birliği ve Rusya Ermenistan'ın her daim koruyuculuğunu yapmıştır. Ermenistan tek başına komşuları İran, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'a karşı koyacak askeri/ekonomik ve politik kapasitesi yoktur. Tarihsel gerçeklik doğrultusunda Rusya'nın himayesi olmadan Ermenistan'ın bağımsızlığı tehlikeye düşebilir. Rusya ulusal çıkarları doğrultusunda Ermenistan'dan vazgeçmeyecektir. Ermenistan Rusya'nın Kafkasya'daki ekonomik, politik ve askeri güç kullanabilme isteğine cevap verebilen devlettir. Rusya Ermenistan aracılığıyla bölge sorunlarına müdahil olmaktadır (Şihaliyev, 2012). "Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu" –(TRIPP) anlaşmasına Ermenistan'ın imza koyması Ermenistan için Rusya döneminin kapandığını akıllara getirmektedir. Rusya'nın bölgedeki etkisi azalacaktır. Böylelikle Kafkasya için sert güç yerine yumuşak güç temelli dış politik yaklaşım yavaş yavaş yerleşmeye başlayacaktır.

Gürcistan'ın dış politik çizgisi Batı yanlısı tutum izlemiştir. Bu nedenle Rusya ile arasında zaman zaman tansiyon yükselmiştir. Gürcistan ekonomik bakımdan Rusya'ya bağımlı haldedir. Özellikle Gürcü gençleri çalışmak için Rusya'ya gitmektedir. Gürcistan ile AB arasında imzalanan anlaşma gereği Gürcistan vatandaşları Schengen Vizesi'nde faydalanabilmektedir. Bu durumda çalışma çağındaki nüfusun çalışma yeri Avrupa'ya kayabilir ve Gürcistan'ın Rusya'ya bağımlılığı azalabilir. Gürcistan, ABD ve NATO ile ilişkileri Rusya açısından ulusal güvenlik sorunu olabilir (Türk, 2024). Gürcistan, Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle Orta Asya'nın Batı'ya açılan penceresi olmuştur. Petrol ve doğal gaz taşımacılığı ile demiryolları ulaşım hattı Tiflis üzerinden geçmektedir. BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı), BTE (Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı), BTK (Bakü-Tiflis-Ahılkelek-Kars Demiryolu) TANAP (Trans Anadolu Gaz Boru Hattı) projeleri Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan jeopolitik hayat damarları olmuştur (Sarıkaya, 2019). Zengezur Koridoru'nun açılması Gürcistan'ın ekonomi/politik bakımdan güç kaybetmesine neden olacaktır. Türkiye'nin özellikle Batum üzerinden yürüyen sıcak diplomatik/ticari ve ekonomik ilişkileri Zengezur Koridoru nedeniyle sıkıntı yaşamayacağını düşünebiliriz (Asadov, 2021). Ayrıca Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında ekonomik, ticari ve diplomatik ilişkilerin gelişmesi Rusya içinde bölgesel barış kuşağı olabilir (Polat, 2019).

Zengezur Koridoru'nun açılması Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişmesi açısından da önemlidir. Üç devlet arasında sıfır toplamlı bir oyun değil herkesin kazandığı karşılıklı bağımlılık olabilecektir. Ermenistan, Türkiye üzerinden Batı pazarlarına açılabilir (Gökbel ve Aghaddinli, 2023). Son yıllarda Ermenistan ile ABD arasında imzalanan "Stratejik Ortaklık Anlaşması ve AB ile olan ilişkileri Ermenistan'ı Rusya'dan uzaklaştırabilir (Anadolu Ajansı, 2025). ABD'deki Ermeni diasporası da ABD ile Ermenistan ilişkilerinin gelişmesinde etkindir (Okyar, 2017). İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Rusya Ermenistan'a destek vermeyerek Paşinyan'ın dış politika tercihini onaylamadığını göstermiştir. Rusya'nın savaştaki tarafsız ve etkisiz tutumu Azerbaycan'a avantaj sağlamıştır. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Güney Kafkasya (Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan) ziyareti de Ermenistan'ın dış politikasındaki değişikliğe işaret olabilir (Deutsche Welle, 2024). Dağlık Karabağ sorunu Rusya'nın hem Kafkasya coğrafyasında hem de Azerbaycan ile Ermenistan ilişkilerinde bölgeye müdahale etme işlevi görmüştür. "Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu"nun imzalanması Rusya'nın bu görevini sona erdirmiştir (Nagiyevev, 2021). ABD, Rusya yerine bölgeye daha çok müdahil olma fırsatı yakalamıştır. Sovyetler dağıldıktan sonra Güney Kafkasya'da ortaya çıkan güç boşluğunu Rusya Ermenistan üzerinden doldurmuştur. Rusya'nın Ermenistan'ı himayesi ABD, AB, Türkiye ve İran'ın Kafkasya coğrafyasında etki kazanmasında engelleyici bir unsur olmuştur (Tüysüzoğlu, 2018). Rusya'nın bölgedeki askeri varlığının oluşturduğu psikolojik baskı ABD'nin bölgede varlığının hissedilmesi ile hafifleyebilir.

ABD Başkanı Donald Trump Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 8 Ağustos 2025 tarihinde "Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu" – (TRIPP) anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre TRIPP yani Zengezur Koridoru'nun işletim hakkı 99 yıllığına ABD'ye verilmiştir (Anadolu Ajansı, 2025). "Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Barışın ve Devletlerarası İlişkilerin Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşma" deklarasyonu Sovyet sonrası kronik sorunlardan olan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların barışçıl çözümüne katkı sunacaktır. Yıllardır Dağlık Karabağ nedeniyle iki devlet arasındaki soğuk barışı sona erdirebilir. Paşinyan'ın ABD ve AB destekli dış politikası TRIPP anlaşması ile gerçekleşmiştir. Ermenistan Rusya'nın yörüngesinden ayrılmaya başlamıştır. Ermenistan Azerbaycan ile kronik sorunu çözerek Kafkasya'da barışın taraftarı olduğu göstermiştir. Ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi doğrudan Ermenistan Türkiye ilişkilerine ivme kazandıracaktır. Ermenistan Türkiye ilişkilerinin ilerlememesi Zengezur Koridoru'nun geleceği açısından önem arz etmektedir.

Sonuç

Güney Kafkasya Orta Asya'nın hem Batı'ya hem de denize (Karadeniz) açılan kapısıdır. Mackinder'in Kalpgah'ına en yakın coğrafi alandır. Uzun yıllar Rusya'nın egemenliği altında kalmıştır. Sovyetlerin dağılması yeni bağımsız olan bu devletler Sovyetler zamanında mevcut olan (etnik, sınır, su) sorunlar ile zaman içerisinde yüzleşmeye başlamıştır. Güney Kafkasya'daki en büyük sorun ise Azerbaycan ile Ermenistan arasında olmuştur.

Güney Kafkasya coğrafyası satranç oyununda hamleyi belirleyecek devlet Ermenistan'dır. Ermenistan askeri, ekonomik, siyasi, ticari, bilimsel, diplomatik ve kültürel kapasite bakımından sınırlı kapasiteye sahip devlettir. Ermenistan bu özelliklerine rağmen jeopolitik ve jeostratejik önemi nedeniyle Kafkasya'da büyük bir oyun kurucu rolünü üstlenebilir. Çarlık Rusyası zamanında Gülistan ve Türkmençay anlaşmaları ile bugünkü Güney Kafkasya haritası oluşturulmuştur. Ruslar Türk birliğini engellemek için suni bir Ermeni devleti kurulduğu ileri sürülmüştür. Bugünden geçmişe baktığımızda Ruslar Ermeni devletini nerede kuracağını doğru tespit ettiğini söyleyebiliriz.

Sovyetler dağıldıktan sonra Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki en büyük sorun Dağlık Karabağ bölgesi olmuştur. Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesi ve Hocalı katliamı iki ülke arasında kronik sorun olmuştur. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı ile Azerbaycan kaybettiği toprakları geri almıştır. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan Üçlü Mutabakat gereğince Zengezur Koridoru'nun açılması öngörülmüştür. Azerbaycan Ermenistan ve Gürcistan'a nazaran hem yeraltı kaynakları hem de nüfus sayısı bakımından üstün olması bölgede etkilidir. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı sonucu itibarıyla hem bölgesel güçleri hem de küresel güçleri bölge sorunuyla ilgilenmeye itmiştir. Bölgesel olarak Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan coğrafya devleti olmasına rağmen Türkiye, Rusya ve İran bölgede etkin ve etkili olmak istemektedir.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ve Gürcistan'ın Batı yanlısı dış politika izlemeleri Güney Kafkasya'da dengeleri değiştirebilir. Ermenistan'ın izleyeceği tutum doğrultusunda Türkiye ile Ermenistan ilişkileri iyileşebilir Bunun mümkün olması Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine bağlıdır. ABD, AB ve NATO Ermenistan'ın çağrısına Rusya'nın ulusal çıkar ve ulusal güvenlik algılamasına zarar vermeden bölgeye giriş yapabilirse Çin, İran ve Rusya'ya güç kazanmış olur.

Zengezur Koridoru Rusya'nın himayesinde olması, Azerbaycan ve Türkiye'nin Zengezur Koridoru'nun açılmasında istekli olması, Çin'in Kuşak Yol Girişimi'nde Zengezur Koridoru'nun daha avantajlı olması, Ermenistan'ın Batı eksenli dış politika izlemesi, Gürcistan'ın dengeleri değiştirebilecek askeri ve ekonomik kapasiteye sahip olmaması ve İran'ın sürekli ABD ve AB tarafından BM destekli ekonomik ve siyasi ambargoya maruz kalması Aras Koridoru'nun Zengezur Koridoru'na alternatif olmasını sağlamayacağını düşünebiliriz.

ABD, AB ve NATO Gürcistan ve Ermenistan ile birlikte, İran ve Rusya ABD'ye karşı, Çin uluslararası sorun ve krizlerde barışçıl diplomasi tutumu ile küresel güçlerin mücadelesine sahne olacaktır. Türkiye, Çin, İran, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerinde bir problem olmadığından Güney Kafkasya'da kazanan olabilir. Paşinyan'ın son Türkiye ziyareti de göz önüne alındığında bu savımız doğrulanabilir. Araştırma boyunca sınıanan hipotezlere göre Rusya'nın Güney Kafkasya'ya da etkisi azalacaktır. "Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu" anlaşması İran'ın ulusal güvenliğine tehdit olarak algılanacaktır. Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan ekonomik, ticari, siyasi ve diplomatik ilişkilerinin ivme kazanacaktır. Ermenistan ayrılıp Rusya'da Batı bloku içerisinde yer almaya çalışacaktır.

Kaynakça

- Akıncı, A., & Kaba, S. G. (2023). Kafkasya'nın jeopolitik önemi: Dağlık Karabağ ve Zengezur Koridoru örneği. *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 9(1), 88–106.
- Asadov, M. (2021). Türkiye'nin Gürcistan politikasında Rusya faktörü. *Asya Studies-Academic Social Studies*, 5(17), 255–278.
- Bal, S. (2024). Türk kültürünün uluslararası teminatçısı olarak Zengezur Koridoru. *Uluslararası Beşerî Bilimler ve Eğitim Dergisi*, 10(23), 458–476.
- Dumlu, H., & Şahin, G. (2024). Zengezur Koridoru ve alternatif çözümler: Türkiye için riskler, tehditler ve fırsatlar. *Avrasya İncelemeleri Dergisi*, 13(2), 169–194.
- Ekşi, M. (2009). Türkiye-Azerbaycan ilişkileri: Söylemden reelpolitığe. *Avrasya Etüdlere*, 36(2), 95–112.
- Erarslan, F., & Özdemir, F. N. (2021). Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde önemli bir kavşak: İkinci Karabağ Savaşı. *Türk Dünyası Araştırmaları*, 129(255), 315–334.
- Gelir, K., & Saygılı, H. (2024). Türk dünyasının boğazındaki ilmiğin hikâyesi: Zengezur Koridoru. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 11(4), 2056–2076.
- Gökbel, A., & Aghaddinli, M. (2023). Karabağ sorunu içerisinde Zengezur'un yeri ve önemi. *Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 7(1), 56–71.
- Koçyiğit Türk, M. (2024). Rusya-Gürcistan-Türkiye jeopolitiği bağlamında Gürcistan özerk bölgeleri. *Ege Coğrafya Dergisi*, 33(2), 271–285.
- Memmedov, A., & Hasanoğlu, M. (2023). Hazar Denizi'nden Akdeniz'e Zengezur Koridoru. *Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi*, 6(2), 334–344.
- Modebadze, V., Sayın, F. M., & Yılmaz, R. (2014). Georgian-Turkish relations since the breakdown of Soviet Union. *Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 4(1), 359–369.
- Nagiyev, Y. (2021). Güç dengesi bağlamında Rusya'nın Azerbaycan-Ermenistan çatışmasındaki rolü. *Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi*, 1(1), 78–96.
- Okyar, O. (2017). İran ekseninde Türkiye-Ermenistan ilişkileri: Anlaşmazlıktan kazanca. *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10(2), 1181–1206.
- Özsoy, B. (2024). Azerbaycan'ın ulaşım hatları politikası ve Zengezur Koridoru. *Asya Studies*, 8(29), 143–156.
- Polat, D. Ş. (2019). Kafkasya'da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ittifakının bölgesel güvenliğe etkileri. *İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(2), 248–265.
- Sarıkaya, Y. (2019). Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan üçlü ilişkilerinin savunma işbirliği boyutu. *Karadeniz Araştırmaları*, 16(64), 585–597.
- Şihaliyev, E. (2012). Uluslararası ilişkiler boyutuyla Ermenistan-Azerbaycan çatışması. *Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3(1), 139–160.
- Taşçıoğlu, Ö. L. (2023). İkinci Karabağ Savaşı ve sonuçları. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 25(2), 543–566.

- Tüysüzöğlü, G. (2018). Rusya-Türkiye ilişkilerindeki değişimin, Rusya-Ermenistan ilişkilerine olan yansımaları. *Karadeniz Araştırmaları*, 15(58), 216–239.
- Tütünsatar, A. (2022). Zengezur Koridoru'nun uluslararası ticaret politikası ve lojistik açıdan önemi. *Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi*, 8, 66–74.
- Üste, A. N., & Aydın, U. (2022). Güney Kafkaslarda bölgesel güvenlik kompleksi teorisi bağlamında Zengezur Koridoru'nun önemi. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(Özel Sayı), 261–274.
- Yeşilot, O. (2010). Türkmençay Antlaşması ve sonuçları. *Journal of Turkish Research Institute*, 14(36), 187–199.
- Yüksel, C., & Yüce, H. (2022). Uluslararası hukuk açısından Dağlık Karabağ sorunu ve İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nı sona erdiren ateşkes antlaşması. *İstanbul Hukuk Mecmuası*, 80(3), 1021–1065.

İnternet Kaynakları

- Anadolu Ajansı. (2025, 7 Ağustos). *ABD-Ermenistan "stratejik ortaklığı" ne vadediyor?* <https://www.aa.com.tr/tr/analiz/abd-ermenistan-stratejik-ortakligi-ne-vadediyor/3465298>
- Anadolu Ajansı. (2025). *Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşmasını parafladı.* <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/azerbaycan-ve-ermenistan-baris-anlasmasini-parafladi/3654523>
- Çağrı, E. (2025, 5 Ağustos). *Zengezur'a alternatif Aras Koridoru.* *Türkiye Gazetesi.* <https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kose-yazilari/prof-dr-cagri-erhan/zengezura-alternatif-aras-koridoru-643017>
- Deutsche Welle Türkçe. (2025, 8 Ağustos). *NATO'dan Güney Kafkasya'da gövde gösterisi.* <https://www.dw.com/tr/natodan-g%C3%BCney-kafkasyada-g%C3%B6vde-g%C3%B6sterisi/a-68615874>
- Ekonomi Gazetesi. (2023, Kasım 9). *Zengezur koridoru ile Orta Asya'nın hammadde stokları Türkiye'ye akacak.* Retrieved from <https://www.ekonomigazetesi.com/sector-haberleri/lojistik/zengezur-koridoru-ile-orta-asyanin-hammadde-stoklari-turkiyeye-akacak-23802>
- Gürkan, M. (2025, 8 Ağustos). *Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye barış kavşağında buluşabilecek mi? Tamga Türk.* <https://www.tamgatürk.com/yazarlar/mertcan-gurkan/azerbaycan-ermenistan-ve-turkiye-baris-kavsagi-nda-bulusabilecek-mi/17681/>
- Uluslararası Politika Akademisi. (2025, 23 Haziran). *Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye ziyareti.* <https://politikaakademisi.org/2025/06/23/ermenistan-basbakani-nikol-pasinyanin-istanbul-ziyareti/>
- Stratejik Düşünce Enstitüsü. (2020, 11 Kasım). *Azerbaycan-Ermenistan Anlaşmasının tam metni.* Erişim tarihi: 1 Kasım 2021, <https://www.sde.org.tr/asya/azerbaycan-ermenistan-anlasmasinin-tam-metni-haberi-20029>